

ХОРИЖДА КРЕДИТ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ

Муаллиф Алишер Ҳақбердиев

Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти

катта ўқитувчиси, тадқиқотчи

Аннотация: Олий мактабдаги ўқув жараёни олий мутахассисни тайёрлашдаги ташкилий, бошқарув, билиш фаолиятини ривожлантириш каби кўп қирраларни ўз ичига оловчи мураккаб жараёндир. Ушбу мақолада бугунги кундаги хорижда кредит таълим тизими хақида суз юритилган..

Калит сузлар: кредит таълим тизими, глобал рақобат шароити, таълим методлари, педагогик жараён, таълим модели, очик фуқаролик жамияти, ЮНЕСКО.

Таълим масаласи жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида муҳим вазифалар қаторидан ўрин олган. Кўпчилик давлатларда глобал рақобат шароитидаги янги талабларига жавоб берувчи, ошлашувчан таълим тизимини яратишга қаратилган туб ислохотлар амалга оширилмоқда. Бунда асосий мақсад олий ўқув юртларининг ва ўқув дастурларининг мослашиш имкониятларини оширишга қаратилган бўлиб, уни амалга ошириш академик ва ташкилий тузилмани ислох қилиш, инфраструктурани, таълим методлари ва технологияларини янгилаш, педагогик жараённи такомиллаштириш, ўқитувчилар таркиби сифатини яхшилаш орқали режалаштирилмоқда.

Ҳаммамизга маълумки, иқтисодиёт ривожидида ортда қолиш хавфи асосан самарали Таълим моделини яратмаган давлатларга хосдир. Бундан кўринадики, билимларга асосланган очик фуқаролик жамиятини, хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқаришга ўналтирилган иқтисодиётни куришни ўз олдимизга мақсад қилиб қўяр эканмиз, энг аввало мамлакатимизда таълим тизимини фаол тарзда такомиллаштириб боришимиз зарур.

Бу борада ЮНЕСКО томонидан мунтазам олий Таълимни

ривожлантириш бўйича тавсияномаларни ишлаб чиқиш, халқаро ҳамкорликнинг меъёрий асосларини яратиш бўйича янги ғояларни илгари суриб келинмоқда. Академик эркинлик ва демократиянинг универсал меъёрларининг мавжудлиги, ЮНЕСКО ва Европа Иттифоқи томонидан қабул қилинган, миллий таълим тизимлари учун тобора меъёрий аҳамият касб этаётган халқаро конвенциялар ҳамда бутун жаҳон декларациялари бу жараёнлар учун асос бўлмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг олий ўқув юртларида кредит таълим тизимини жаҳон таълим соҳасидаги замонавий йўналишларни ҳисобга олиб, хорижий кредит тизимларини таҳлил қилиб ва умумлаштирган ҳолда жорий қилиш мақсадга мувофиқ.

“Кредит соат” тизими дастлаб АҚШ да пайдо бўлган ва такомиллашган. 1969 йилда Гарвард университети Президенти, америка таълимининг атоқли намояндаси Чарльз Элиот биринчи бўлиб “кредит-соат” тушунчасини киритди ва 1870-1880 йиллар давомида фан ҳажмини кредит-соатларда ўлчашга имкон берувчи тизимни жорий қилди. 1892 йилдан “кредит-соат” тизимини жорий қилишнинг иккинчи босқичи бошланди. Бунда АҚШ миллий таълим қўмитаси “коллеж-мактаб” бўғинини яхшилаш, ўрта мактабларда ўқув дастурларини стандартлаш мақсадида нафақат коллежларда, балки ўрта мактаблар учун ҳам “кредит” тушунчасини жорий қилди ва кейинчалик бакалавриат дастурлари мазмунини баҳолашнинг кредит тизимини магистратура ва докторлик таълим босқичларигача кенгайтди.

Олий таълим тизимида кредит-соат тушунчаси дарс жадвалини тузиш, GPA ўртача баллини ҳисоблаш, кафедралар, ўқитувчилар ва талабаларнинг юкламасини аниқлаш учун асос ҳисобланади.

USCS тизими америка талабаларининг мобиллигини оширади, чунки бир университетда олинган кредитлар бошқаларида ҳам ҳисобга олинади ва талабалар

Ўқишларини бир олий ўқув юртидан бошқасига синов бирликларини сақлаган ҳолда кўчиришлари мумкин. Бундай амалиёт қолдирилган ўқиш ва ўқишга тиклаш жараёнларини ўзаро боғлаш учун ҳам қўлланилади.

Испанияда университет таълими кўп поғонали бўлиб қуйидаги даврларни ўз ичига олади:

- биринчи таълим даври: у камида 3 йил давом этади ва 180-270 испан кредитларига тенг бўлади;

- бирлаштирилган биринчи ва иккинчи даврлар: 4-5 йилга мўлжалланган бўлиб (тиббийёт мутахассисликлари учун 6 йил), биринчи давр - 2-3 йил, иккинчиси - 2 йил давом этади. Кўрсатилган 4,5 ва 6 йилда талабалар 300-500 кредит тўплашади.

- иккинчи давр – якка тартибда;
- учинчи давр – докторантура.

Биринчи давр якунида талабаларга Diplomado, Arquitecto Tecnico ва Ingeniero Tecnico каби академик даражалар берилиши мумкин. Иккинчи давр якунида эса - Licenciado, Arquitecto ёки Ingeniero Superior даражалари берилиши мумкин. Докторлик даражаси учинчи даврда ўқишни якунлаган ва диссертацияни муваффақиятли ҳимоя қилган талабаларга берилади.

Хулоса

Кредит таълим тизимини ўрганиш ва таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, дунёнинг турли давлатларида у ўзига хос хусусиятларга эга. Шунга қарамадан, кредит таълим тизимининг самараси ва мақсадга мувофиқлиги унинг кўплаб дунё давлатлари таълим тизимларида кўпроқ тарқалганлиги билан асосланилади, чунки таълим дастурларининг талабаларда мустақил ишлаш кўникмаларини ривожлантиришга қаратилиши ижодий фаолликни ва билим олишга ўзини сафарбар қилишга, охир-оқибат таълим сифатини оширишга имкон беради.

References.

1. European Commission ECTS Guide of 2015. Available at https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf
2. Robert Wagenaar, A History of ECTS, 1989-2019. Developing a World Standard for Credit Transfer and Accumulation in Higher Education. International Tuning Academy, 2020. Available at https://www.rug.nl/research/portal/files/111591811/A_History_of_ECTS_1989_2019_PDF.pdf
3. Jessica Shedd (2003), "The History of the Student Credit Hour". *New Directions for Higher Education*. 122 (Summer) (122): 5–12.
4. Resolution of The Council and of the Ministers of Education, Meeting within the Council, Official Journal of the European Communities, 1976

